

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Vasile VRÎNCEANU

dr., Centrul de Excelență în Energetică și
Electronică

Luarea deciziilor: provocări și soluții pentru un management eficient în învățământ

Rezumat: Luarea deciziilor în instituțiile de învățământ este un proces complex care influențează calitatea actului educațional și buna funcționare a instituției. Articolul analizează factorii ce afectează procesul decizional, provocările întâmpinate de

conducere și cadrele didactice, precum și strategiile eficiente pentru o gestionare optimă. Accentul se pune pe importanța participării colective, a transparenței și a utilizării datelor în luarea deciziilor; evidențiindu-se impactul acestora asupra performanței academice și climatului instituțional. De asemenea, sunt analizate câteva modele de luare a deciziilor; de la abordarea centralizată, în care conducerea are un rol dominant, la modelele participative, care încurajează implicarea profesorilor, a elevilor și a părinților.

Cuvinte-cheie: luarea deciziilor; strategii decizionale, transparență, impact educațional, participare colectivă.

Abstract: Decision-making in educational institutions is a complex process that influences the quality of the educational act and the proper functioning of the institution. This article analyzes the factors that affect the decision-making process, the challenges faced by management and teaching staff, as well as effective strategies for optimal management. The emphasis is on the importance of collective participation, transparency, and the use of data in decision-making, highlighting their impact on academic performance and institutional climate. Also, we analyze several decision-making models, from the centralized approach, in which management has a dominant role, to participatory models, which encourage the involvement of teachers, students and parents.

Keywords: decision-making, decision-making strategies, transparency, educational impact, collective participation.

"Îa decizii, pentru că o decizie greșită e mai bună decât nicio decizie – poți să revii mereu și să o schimbi." (A. Gell) [4, p. 157].

Tot ceea ce se întâmplă în viețile noastre se întâmplă ca rezultat al unei decizii sau al unei serii de decizii luate și asumate. Se estimează că 70% dintre deciziile pe care le luăm se dovedesc, în cele din urmă, a fi greșite, menționează cercetătorul B. Tracy [11, p. 189]. Aceasta se poate întâmpla din cauză că luăm decizii pe baza unor premise false sau pentru că situația se schimbă complet și ceea ce a părut a fi o decizie bună la un moment dat ajunge, ulterior, să fie una neinspirată. Or, orice activitate umană presupune adoptarea unor decizii. Pentru realizarea scopurilor, oamenii decid asupra acțiunilor care vor duce la îndeplinirea lor ori decid să nu acționeze.

Calitatea vieții omului este determinată, în mare parte, de deciziile pe care le adoptă acesta.

Astfel, V. Chicu susține că procesul de luare a deciziilor este unul de mare importanță în viața noastră. Decizia reprezintă un act social, deliberat, al unei persoane sau al unui grup de persoane (manageri) care stabilește scopul și obiectivele unei acțiuni, direcțiile și modul de realizare a acestora, toate determinate, în funcție de o anumită necesitate, pe baza unui proces de informare și evaluare a mijloacelor și a consecințelor desfășurării acțiunii respective [3, p. 313].

În manualul *Cum luăm decizii. Confruntarea cu ha-*

zardul și incertitudinea în procesul decizional, J. Marfa și M. Selva susțin că luarea unei decizii înseamnă alegerea celei mai bune variante sau acțiuni dintre cele disponibile, cea care ne aduce cele mai multe beneficii sau cele mai puține daune pe termen scurt sau lung, cea mai eficientă, poate cea mai simplă sau cu cele mai puține costuri [8, p. 8]. Factorul *time* poate fi hotărâtor – de exemplu, când trebuie să acționăm rapid sau când este esențial să alegem corect momentul oportun, iar uneori trebuie să decidem căreia dintre mai multe sarcini importante trebuie să îi dăm prioritate. Alteori urmează să decidem dacă este convenabil să renunțăm la un beneficiu imediat, cum ar fi un salariu bun, în favoarea altuia mai mare, dar ipotetic, pentru viitor.

A conduce înseamnă, în esență, a lua decizii. Aceasta este rațiunea pentru care, de cele mai multe ori, conducerea este asimilată cu procesul de luare a deciziei. Orice activitate a unui manager școlar, ca și toate funcțiile specifice procesului de conducere (planificare, organizare, control etc.), implică necesitatea de a lua decizii. În acest context, în managementul actual, decizia este considerată funcția principală a procesului de conducere. Decizia poate fi definită ca un act rațional de alegere a unei linii de acțiune, prin care se urmărește realizarea obiectivelor, ținându-se cont de resursele disponibile și de condițiile concrete. Eficiența deciziilor depinde de modul în care acestea răspund unor necesități reale, determinate de anumite situații cunoscute, de măsura în care ele oferă soluții posibile de aplicat în condiții concrete.

În mod tradițional, menționează I. Iovcev, în școală deciziile sunt luate de către director și echipele manageriale. Dar profesorii pot contribui, pot interveni efectiv în acest sens. Responsabilitatea adoptării deciziilor le revine, în mod exclusiv, managerilor. Ei pot adopta decizii în mod individual sau în cadrul unor grupuri formale (consiliu administrativ, consiliu profesoral etc.) sau informale [6, p. 56].

Luăm decizii permanente, în toate aspectele vieții, în probleme care variază de la cele mai banale la cele mai importante. A alege între mai multe variante poate fi o sarcină ușoară, dar uneori aceasta se dovedește a fi atât de complexă, încât devine o problemă în sine. Se ajunge la frica de a lua o decizie, la evitarea ei și, cel mai frecvent, la amânarea ei cât mai mult timp posibil, până în punctul în care întârzierea devine chiar mai dăunătoare decât faptul de a nu decide [8, p. 8].

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Importanța procesului decizional în activitatea managerială evidențiază că succesul sau eșecul unui conducător depinde, în mare măsură, de calitatea deciziilor luate. M. Vlăsceanu [13, p. 232] pune accentul pe ideea că luarea deciziilor trebuie analizată dintr-o perspectivă rațională, având în vedere complexitatea lumii moderne și ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice și sociale. Un aspect esențial este distincția dintre abordarea rațională a

procesului decizional și tendința de a considera succesul unui lider ca fiind determinat exclusiv de trăsăturile sale personale (intuiție, experiență, imaginație etc.). Se sugerează că, într-un context organizațional modern, eficiența deciziilor nu poate fi lăsată doar în seama capacităților individuale ale managerului, ci trebuie să fie susținută de un proces logic, bazat pe analiza factorilor relevanți și pe utilizarea cunoștințelor disponibile.

Decizia este un instrument particular de exercitare a managementului în instituții și organizații, care are urmări nemijlocite asupra acțiunilor a cel puțin unei persoane. Orice decizie de conducere presupune existența unui obiectiv sau a mai multor obiective, precum și a subiectului conducător (cel care ia decizia) și a obiectului condus, între aceștia intercalându-se metodele, tehnicile, principiile, instrumentele specifice conducerii.

Decizia de management presupune identificarea a cel puțin două variante decizionale pentru îndeplinirea obiectivelor. Aceasta constituie ”piesa de rezistență a managementului, expresia sa cea mai activă, cea mai dinamică, prin care își exercită în mod acțional funcțiile. Procesul decizional apare prezent în exercitarea fiecărei funcții manageriale: planificare, organizare, antrenare, coordonare, evaluare” [3, p. 313].

A avea putere de decizie nu înseamnă „a acționa într-un mod impulsiv și a lua invariabil decizii în pripă, ci a lua decizii în modul potrivit, la momentul potrivit. Cu cât mai mult grupurile sau indivizii împart deciziile care le influențează activitatea profesională, cu atât ei sunt mai motivați să le ducă la îndeplinire. Factori precum timpul și nivelul cunoștințelor influențează măsura în care deciziile pot fi împărțite, însă un lider înțelept pretinde din partea celorlalți o cât mai mare implicare” [1, p. 42].

În viața noastră cea de toate zilele – și cu deosebire în activitatea profesională – suntem puși adesea în situația de a lua decizii, adică de a opta pentru un anumit mod de acțiune, din două sau mai multe posibile. Alegerea înclină, de obicei, spre varianta cea mai avantajoasă (sau cea mai puțin avantajoasă), ceea ce presupune, evident, că decidentul (persoană sau grup) deține informațiile necesare asupra avantajelor și dezavantajelor unor alternative [7, p. 105].

Deciziile sunt diferite de alegeri. Dacă selectezi o opțiune dintr-o gamă de alternative, ai ales. Dacă reacționezi fără să gândești, ai făcut o alegere inconștientă. Dar nici una, nici alta nu reprezintă o decizie. O decizie e o alegere care implică judecata:

Decizia = judecata că o anumită opțiune e cea mai bună

Adesea, ceea ce retrospectiv pare să fie o greșeală de judecată, nu e nici măcar considerată o decizie în momentul în care e luată. Când suntem la cheremul automatismelor, reacționăm fără să gândim. Iar acea reacție nu se poate considera decizie. Odată ce sesizăm

ocazia de a face o alegere conștientă, întrebarea care se pune este: *Cum pot lua cea mai bună decizie cu puțință?*

Decizia însăși ar trebui să reprezinte rezultatul *procesului decizional*. Procesul constă în cântărirea opțiunilor cu scopul de a alege pe cea mai bună și este format din patru etape (Figura 1): definirea problemei, analiza diferitelor soluții, evaluarea opțiunilor și, ultima, exersarea judecății și executarea celei mai bune opțiuni.

Figura 1. Modelul procesului decizional: *Decizia = judecata că o anumită opțiune e cea mai bună* [10, p. 126]

Deciziile sunt rezultatul unei abordări structurate, bazate pe date, informații și metode analitice, mai degrabă decât pe instinct sau experiență personală. Această perspectivă este deosebit de relevantă în contextul actual, în care schimbările rapide și complexitatea organizațiilor impun un grad ridicat de adaptabilitate și fundamentare științifică în procesul decizional.

Subsistemul decizional este partea cea mai activă a sistemului de management, reunind ansamblul hotărârilor adoptate și aplicate în cadrul instituției, fiind integral o sarcină specifică managementului. Prin *decizia managerială* se arată calea ce trebuie urmată de alte persoane pentru realizarea obiectivelor planificate. Subsistemul decizional îndeplinește următoarele funcții: direcționează evoluția de ansamblu a instituției sau a diferitelor componente; declanșează acțiunile din cadrul procesului de execuție. Astfel, etapele principale în elaborarea unei decizii sunt prezentate de către I. Țoca în manualul *Management educațional: "identificarea și definirea problemei; stabilirea criteriilor și obiectivelor decizionale; stabilirea variantelor decizionale posibile; alegerea variantei optime; evaluarea rezultatelor"* [12, pp. 41-42].

Într-o altă ordine de idei, procesul de luare a deciziei în trei faze este argumentat de către J. Adair, autorul manualului *Liderul inspirațional. Cum să motivăm, să încurajăm și să avem succes: deliberarea – direcții posibile; rezultat probabil și posibil; decizia – alegerea unei direcții; acțiunea – punerea în practică a deciziei* [1, p. 51].

La rândul său, T. Bush, în *Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale* [2, p. 63], menționează faptul că procesul de luare a deciziilor are loc în cadrul unei structuri și urmărește scopuri acceptate. El consideră că procesul rațional de luare a deciziilor are următoarea structură: percepția problemei sau a oportunității de a alege; analiza problemei, inclusiv culegerea datelor; formularea unor soluții sau opțiuni alternative; alegerea celei mai adecvate soluționări a problemei cu scopul de a realiza obiectivele organizației; implementarea alternativei alese; monitorizarea și evaluarea eficacității strategiei alese.

P. Davies și G. Coates afirmă că planificarea rațională le permite celor care iau decizii să cântărească cu atenție consecințele alternativelor și să aleagă un plan de acțiune ce maximizează atingerea obiectivelor. Procesul este repetitiv, în sensul că evaluarea poate conduce la o redefinire a problemei sau la căutarea unei soluții alternative (Figura 2).

Figura 2. *Procesul rațional de luare a deciziilor* [2, p. 63]

P. Drucker, părintele managementului modern, observă: „Ori de câte ori vezi o afacere de succes, înseamnă că, la un moment dat, cineva a luat o decizie curajoasă. Progresul greu obținut vine adesea ca rezultat al deciziilor dificile care pot fi înspăimântătoare. Uneori, instituția este în presiune și singurii oameni în măsură

să ia decizii curajoase sunt liderii, care pot lua decizii prioritare – ce trebuie făcut mai întâi; decizii referitoare la schimbare – ce trebuie făcut diferit; decizii creative – ce ar putea fi posibil [9, pp. 127-128].

În practică, profesorii și directorii „iau o multitudine de decizii „pe moment” în circumstanțe întâmplătoare și în evoluție. Există patru modalități obișnuite de luare a deciziilor: *comanda*, *consultarea*, *votul* și *consensul*. Aceste opțiuni reprezintă niveluri din ce în ce mai ridicate de implicare – *comandă*: deciziile sunt luate fără a-i implica pe ceilalți; *consultare*: sunt adunate opiniile grupului și apoi decide o parte a grupului; *vot*: un procent convenit dinainte înclină balanța deciziei; *consens*: toată lumea ajunge la un acord și apoi susține decizia finală” [5, p. 253].

Pentru a ilustra aplicabilitatea acestor opțiuni, prezentăm în continuare mai multe studii de caz relevante.

Modelul participativ finlandez. În Finlanda, școlile aplică un model decizional descentralizat, în care profesorii și directorii au o autonomie considerabilă în stabilirea curriculumului și a metodelor didactice. Această abordare favorizează inovația și flexibilitatea, contribuind la performanțele ridicate ale sistemului educațional finlandez.

Programul de îmbunătățire a școlilor din Singapore. Aici, deciziile sunt luate pe baza unor date extinse despre progresul elevilor, iar tehnologia este utilizată pentru a adapta metodele de predare în timp real. Instituțiile implementează politici bazate pe cercetare educațională, ceea ce duce la o îmbunătățire constantă a rezultatelor academice.

Exemplul unei școli din România. Un studiu de caz dintr-o școală românească arată cum adoptarea unui consiliu decizional format din profesori, părinți și elevi a condus la o mai bună implicare comunitară și la soluții educaționale adaptate nevoilor elevilor. Această practică a îmbunătățit relația dintre școală și familie, contribuind la reducerea absenteismului și la creșterea motivației elevilor.

Un exemplu notabil de bune practici în procesul decizional din instituțiile de învățământ ale Republicii Moldova este implementarea *governanței democratice în școli*. Acest concept promovează participarea activă în procesul decizional a tuturor părților interesate – elevi, părinți, cadre didactice și comunitatea locală, asigurând, astfel, o educație de calitate și un mediu incluziv, pentru a spori nivelul de participare a părților interesate în activitatea zilnică și în procesele de guvernare. Scopul principal al acestui demers a fost de a încuraja implicarea activă a părinților și a elevilor în viața școlară și în procesul decizional al instituției.

În acest context, prezentăm un *Studiu de caz privind implementarea guvernării democratice în școlile din Republica Moldova*. Conform unui ghid metodologic elaborat cu sprijinul Consiliului Europei, mai multe școli din Republica Moldova au adoptat și implementat câteva

practici de guvernare democratică: *crearea consiliilor școlare democratice* – aceste consilii includ reprezentanți ai elevilor, părinților și cadrelor didactice, oferind un forum pentru discutarea și luarea deciziilor referitoare la aspecte esențiale ale vieții școlare; *transparența decizională* – școlile au adoptat politici de transparență prin publicarea deciziilor și a proceselor-verbale ale ședințelor consiliilor școlare, asigurând, astfel, accesul tuturor părților interesate la informații relevante; *implicarea elevilor în procesele decizionale* – elevii au fost încurajați să participe activ la luarea deciziilor care îi privesc direct, dezvoltându-și abilitățile de leadership și responsabilitatea civică.

Printre rezultatele obținute, se numără:

- *îmbunătățirea climatului școlar*: participarea activă a elevilor și a părinților a condus la un mediu educațional mai incluziv și mai receptiv la nevoile comunității școlare;
- *creșterea responsabilității și a implicării*: elevii și părinții implicați în procesul decizional au manifestat un nivel crescut de responsabilitate și angajament față de activitățile școlare;
- *dezvoltarea competențelor democratice*: participarea la procesele decizionale a contribuit la dezvoltarea competențelor democratice și a spiritului civic în rândul elevilor.

CONCLUZII

Deciziile specifice activității de conducere a unei instituții de învățământ sunt extrem de variate, depinzând, în mare măsură, și de poziția pe care o ocupă o persoană în ierarhia conducerii organizaționale.

Unele decizii se pot referi la probleme de rutină, de mai mică importanță, pe când altele pot viza aspecte majore ale funcționării instituției.

Implementarea guvernării democratice în școlile din Republica Moldova reprezintă un exemplu de bune practici în procesul decizional, demonstrând că implicarea activă a tuturor părților interesate poate conduce la îmbunătățirea calității educației și la dezvoltarea unui mediu școlar mai incluziv și mai democratic.

Pentru ca procesul decizional să fie eficient și să determine îmbunătățirea calității educației, instituțiile de învățământ ar trebui să implementeze următoarele practici: promovarea unui leadership educațional eficient; implicarea tuturor actorilor educaționali; utilizarea datelor și a tehnologiei în luarea deciziilor; flexibilitate și adaptabilitate în procesul decizional; transparență și comunicare eficientă; dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe colaborare; crearea unui mediu deschis inovației, în care profesorii sunt motivați să experimenteze noi metode didactice și să participe la decizii.

Prin implementarea acestor recomandări, instituțiile de învățământ pot îmbunătăți procesul decizional, contri-

buind la o educație mai performantă, adaptată nevoilor actuale ale elevilor și societății.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Adair J. Liderul inspirațional. Cum să motivăm, să încurajăm fi să avem succes. București: Meteor Press, 2008. 166 p.
2. Bush T. Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale. Ed. a II-a. Iași: Polirom, 2021. 243 p.
3. Chicu V. Metodologia luării deciziilor în cadrul educațional. În: Guțu V. Management educațional. Ghid metodic. Chișinău: CEP USM, 2013. 533 p.
4. Gell A. Cartea de leadership: cum să te conduci pe tine, echipa ta și organizația ta mai departe decât ai crezut vreodată că este posibil. București: ACT și Politon, 2017. 443 p.
5. Grenny J., Patterson K., Mcmillan R. Conversații decisive: noi soluții pentru a gestiona cu succes situațiile critice. București: Litera, 2023. 297 p.
6. Iovcev I. Procesul decizional în condiții de certitudine și incertitudine educațională. În: Cojocaru Gh. (coord.) Paradigma managementului educațional din perspectiva integrării europene. Conferința științifico-practică din 28 iunie 2006. Chișinău: Î.S. F.E.-P. Tipografia Centrală, 2006. 256 p.
7. Jinga I. Educația și viața cotidiană. București: EDP, 2005. 271 p.
8. Marfa J., Selva M. Cum luăm decizii. Confruntarea cu hazardul și incertitudinea în procesul decizional. București: Litera, 2022. 144 p.
9. Maxwell C.-J. Liderii buni pun întrebări extraordinare: bazele unui leadership de succes. București: Amaltea, 2015. 286 p.
10. Parrish Sh. Arta de a lua cele mai bune decizii: sfaturi practice pentru a gândi limpede în orice situație. București: Litera, 2023. 255 p.
11. Tracy B. Cum conduc cei mai buni lideri: tehnici testate pentru a valorifica la maximum potențialul uman. Ed. a 2-a. București: Curtea Veche Publishing, 2018. 251 p.
12. Țoca I. Management educațional. București: EDP, 2002. 121 p.
13. Vlăsceanu M. Psihosociologia organizațiilor și conducerii. București: Paideia, 1993. 370 p.